

TA'LIM MUASSASASIDAGI MADANIY-PEDAGOGIK MUHITNING O'QUVCHILARNING SHAXSIY KAMOLATI VA KOGNITIV TARAQQIYOTIGA TA'SIRI

Malikova Dilraboxon

pedagogka fanlari bo'yicha PhD

Qori Niyoziy nomidagi TPMI mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14377381>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quvchilarning madaniy dunyoqarashi rivojlanishida ta'lim muassasasidagi madaniy-ta'limiy muhit muhim ahamiyat kasb etishi, madaniy-ta'limiy muhit tushunchasi murakkab pedagogik - psixologik hodisani anglatishi, o'quvchilarni o'rab turgan hamda ularning ta'lim-tarbiyasiga ta'sir ko'rsatadigan, o'quvchi shaxsini rivojlantiradigan tabiiy-ijtimoiy omillar hamda shart-sharoitlardan iboratligi tadqiq etilgan.

Tayanch so'z va iboralar: madaniy-pedagogik muhit, madaniy- ijodiy muhit, madaniy- didaktik muhit, shaxsiy komolot, pedagogik uslub, kognitiv, tabiiy – ijtimoiy omillar.

Nazariya. Bugungi rivojlanish pedagogik jarayonlarning mazmun-mohiyatini ham yangilashni talab qilmoqda. Bunday yangilanish umumiy o'rta ta'lim maktablarda madaniy didaktik muhitga ham taalluqlidir. Bunda o'qituvchilar bilan o'quvchilar orasidagi madaniy umumiylik ham nazarda tutiladi. O'quvchilarda umummadaniy sifatlarning shakllanish jarayoni umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi madaniy-ta'limiy muhitda amalga oshadi. Chunki bu jarayon o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirishlari uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Ular madaniy qadriyatlar bilan muloqot qilish jarayonida o'zlarining madaniy nuqtai nazarlarini aniqlashga muvaffaq bo'ladilar. Pedagoglar o'quvchilarning madaniy dunyoqarashi rivojlanishida ta'lim muassasasidagi madaniy-ta'limiy muhit muhim ahamiyat kasb etishini nazariy jihatdan asoslashga muvaffaq bo'lganlar. R.Safarova, M.Quronov, O.Abdug'aniyev, N.I.Pirogov, P.F.Kapterev kabi mutaxassislar o'quvchilarning rivojlanish jarayonlarini madaniy muhit orqali jadallashtirishga oid yondashuvlarni ilgari surganlar.

O'quvchilarning madaniy muhit yordamida rivojlantirish muhim ijtimoiy pedagogik masala hisoblanadi. Turli davrlarda o'quvchilarning madaniy ijodiy tafakkurini rivojlantirishda ta'lim muassasasi muhim ahamiyatga ega bo'lgan, ayniqsa, birinchi, ikkinchi renessans davrida madarasalarlarda amalga oshirilgan madaniy muhit, ilm toliblari orasidagi munozaralar va mushoyiralar, ularning ijodiy layoqatlarini rivojlantirgan. Natijada o'sha davrlarda ko'plab

shoirilar, musiqachilar, tasviriy san'at namoyondalari yetishib chiqqan. Ularning asarlari bugungi kunda ham millatimizning madaniy tafakkurini rivojlantirishga o'ziga xos tarzda xissa qo'shmoqda.

Umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi madaniy muhitni tahlili qilish natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, o'quvchilarni o'zbek xalqining ko'p asrlik madaniy merosi bilan tanishtirishga yo'naltirilgan pedagogik vaziyatlar bugungi kunga qadar madaniy, ta'limiy muhitni hisobga olmasdan turib amalga oshirilmogda. O'qituvchilar va o'quvchilar o'zlarini maktabdagi madaniy-ta'limiy muhitning sub'ektlari sifatida xis etmayaptilar. Bu esa umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi madaniy-ijodiy muhitni takomillashtirishni taqozo etmoqda. Inson muhiti murakkab va ko'p yo'nalishli tushuncha hisoblanadi. U juda ko'plab tarkibiy qismlardan takrib topgan. Ulardan har biri muhitning quyiroq tartibini ifodalaydi. Muhit tushunchasi ko'plab ma'nolarni anglatadi. O'zbek tilining izohli lug'atida muhitga: 1. Hayot, faoliyat kechadigan tabiiy yoki ijtimoiy sharoitlar majmui. 2. Kasb-hunari, ishi, faoliyati va shu kabilarga ko'ra bir biri bilan bog'liq bo'lgan kishilar doirasi. 3. Hodisa, jarayon va shu kabi kechadigan moddiy sharoit kabi ta'riflar berilgan.

Metodika. Pedagogika va psixologiyaga oid manbalarda mazkur tushuncha maktabdagi muhit bilan bevosita bog'liq holda talqin etiladi. U ta'lim muassasasining hayot tarzi bilan bog'liq voqelik sifatida tushuniladi. Maktab jamoasining imkoniyatlari va shaxslarni o'zaro birlashtiradi. Ya.A.Komenskiy ham maktabdagi madaniy-ijodiy muhitga baho berib, uni o'quvchilar turli o'yinlarni o'ynaydigan, qoniqish hissini tuyadigan, bilish faoliyatidan zavqlanadigan, o'zining aniq maqsadlariga ega bo'lgan? ilm bilan munosabatga kirishadigan, erishiladigan natijalardan ravnaq topadigan jarayon ekanligini ta'kidlagan edi.

Maktab muhiti nafaqat o'quvchilarni tarbiyalash va ularga bilim berish uchun qulaylik yaratadi, balki ularni madaniy qadriyatlar, dunyo miqyosidagi madaniy asarlar bilan tanishtirishga xizmat qiladi. Ba'zi mutaxassislar ta'limiy muhitni o'quv sinfi, o'quv binosiga nisbatan qo'llaydilar. O'z navbatida L.G.Kojevnikova ta'lim muhitining prinsiplarini ko'rsatib bergan edi: o'quv binosining maydoniga aloqador bo'lgan maqsadga muvofiq tarzda tashkil etilganligi; psixofiziologik, axloqiy hamda estetik yo'nalganlik; ta'lim muassasasini barcha imkoniyatlarini qo'llagan holda did bilan jihozlash; qulay va tabiatni anglashga mo'ljallangan ekologik motivlanganlik hamda istiqbolga yo'naltirilganlik; o'quv xonalari va o'quv maydonlarining pedagogik jihatdan muvofiqlashtirilganligi; o'qituvchi individul pedagogik uslubining

ifodalanganligi; uning ijodiy imkoniyatlari va tashqi makro muhit bilan ishlashga moslashtirilganligi hamda yangi voqelik bilan mos kelganligi kabilardan iborat. Tahlillar va o'rganishlar shuni ko'rsatmoqdaki, har bir umumiy o'rta ta'lim muassasasi o'zining madaniy muhitiga ega. Bu muhit shaxslararo munosabatlar bilan bevosita bog'liq.

Mutaxassislar ta'lim muassasasining ichki ruhi degan tushunchani ham qo'llaganlar (E.S.Leviskaya). Mutaxassisning ta'biricha ta'lim muassasasidagi madaniy muhit o'quvchilarda oliyjanoblik, aql-idrok, chuqur o'ylangan muloqatchilik, mehnatga muhabbat tuyg'ularini shakllantirishga xizmat qiladi. Madaniy ta'limiy muhit madaniy pedagogik makon sifatida ham tushuniladi. Bu davlat tomonidan taqdim etilgan uzuksiz ta'lim doirasida ta'lim oluvchilarga berilgan imkoniyatlar majmuidir. Madaniy-ta'limiy muhit tushunchasi murakkab pedagogik psixologik hodisani anglatadi. Keng ma'noda esa o'quvchilarni o'rab turgan hamda ularning ta'lim-tarbiyasiga ta'sir ko'rsatadigan, o'quvchi shaxsini rivojlantiradigan tabiiy-ijtimoiy omillar hamda shart-sharoitlardan iborat. Madaniy-ta'limiy muhit madaniy-ta'limiy makonning tarkibiy qismi bo'lib, uning barcha infraquraturasi o'quvchilarning muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishlarini ta'minlashga yo'naltirilgan. Ularning bilish faoliyati moslashuvchanligini ta'minlab, shaxsiy madaniyatini rivojlantirishda intellektual faollik ko'rsatishlarini ta'minlashga xizmat qiladi. Madaniy-ta'limiy muhit o'zida bir qator shart-sharoitlar majmuini mujassamlashtirib, mazkur sharoitlar o'quvchilarning ta'lim-tarbiyasi hamda rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Bunday shart-sharoit doirasida ta'lim muassasasining umumiy madaniyati namoyon bo'lib, ta'limiy bloklarni integratsiyalashtiradi, o'quvchilarning zarur bilimlar zahirasi, ijodiy faoliyat usullarini egallashlari, ma'naviy rivojlanishlari, mustaqil bilim olishlariga bo'lgan ehtiyojlarini aniq maqsad sari yo'naltiradi. Mazkur infraquratura maktabdagi o'quvchilar va o'qituvchilarning o'quv mehnatida o'z ifodasini topadi. O'quvchilarning tarbiyalanganligi, o'qimishlilik hamda o'qituvchilar bilan hamkorlikka kirisha olishi, o'quv muassasasidagi mikromuhitga moslashishida o'z ifodasini topadi. Bunda ta'lim jarayonining asosiy qadriyati sifatida o'quvchi hamda o'qituvchi shaxsi, ularning har tomonlama uyg'un tarzda rivojlanishiga initalish namoyon bo'ladi. Nafaqat ta'lim muassasasidagi madaniy-ta'limiy muhit o'quvchi shaxsiga ta'sir ko'rsatadi, balki o'quvchi shaxsi ham mazkur muhitga sezilarli tarzda ta'sir ko'rsatadi. Faol o'quvchi shaxsi madaniy-ta'limiy muhitga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bu jarayonda o'quvchi va uni o'rab turgan muhit bir biriga ta'sir ko'rsatish natijasida samarali rivojlanadi. Ushbu o'rinda imkoniyat muhit va mazkur jarayonning sub'ekti

orasida aloqadorlikni ta'minlovchi ko'prik vazifasini o'taydi. U o'quvchi shaxsining o'zaro bir birini boyitishi va rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Ayni vaqtda ta'limiy-madaniy muhit ham rivojlanib takomillashadi. **Xulosa.** Ko'rinib turibdiki o'quvchilar madaniy-ta'limiy muhitning imkoniyatlaridan qanchalik to'liq foydalansalar, ularning mustaqil rivojlanishi va o'z o'zini faol tarzda takomillashtirishi shunchalik muvaffaqiyatli kechadi. Shu ma'noda o'quvchilar madaniy-ta'limiy muhitning ijodkori bo'lib ularga o'zbek xalqining muayyan darajadagi ijodiy madaniy tajribasini o'zlashtirish imkoninin beradi. Natijada o'quvchilar mazkur muhitda o'zlarining ijodiy layoqatlarini rivojlantirib, madaniy muhitning o'ziga xos sub'ekti sifatida namoyon bo'ladilar. Mazkur muhit ularning o'qish, o'rganish, mehnat qilish, o'z o'zlarini rivojlantirish, axloqiy sifatlarini takomillashtirishlariga ko'maklashadi.

Adabiyotlar:

1. Преподавание социально-гуманитарных дисциплин в школе; Алексашкина Л.Н., Ворожейкина И.К., Крючкова Е.А., Амбарцумова Э.М., Королева Г.Э. 2021
2. "Umumiy o'rta ta'lim maktablarida madaniy muhitni yaratishning pedagogik texnologiyalari: muammo va yechimlar" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallar to'plami (2023-yil 15-may) – T.: Toshkent 2023.
3. R.G.Safarova "Umumiy o'rta ta'lim maktablarida madaniy muhit yordamida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy jihatdan rivojlantirish imkoniyatlari". T.: Toshkent 2023.

